

GIYOHVANTLIKDA BEMOR PSIXOLOGIYASI

Ro'zimova Mahliyo Farhod qizi

Qoraqalpoq davlat universiteti "Amaliy psixologiya" yo'nalishi 4-bosqich talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17183018>

Annotatsiya. Mazkur maqolada giyohvandlikka chalingan shaxslarning psixologik hamda emotsional holati, kognitiv funksiyalari va ijtimoiy xulq-atvoridagi o'zgarishlar psixologik va klinik nuqtai nazardan tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: Multidisciplinar, motivatsion, reabilitatsiya, kompleks, psixoterapevt.

PSYCHOLOGY OF A PATIENT WITH DRUG ADDICTION

Abstract. This article analyzes changes in the psychological and emotional state, cognitive functions, and social behavior of individuals with drug addiction from a psychological and clinical perspective.

Keywords: Multidisciplinary, motivational, rehabilitation, complex, psychotherapist.

Kirish

Giyohvantlik bu inson hayotini zaharlovchi sog'ligini izdan chiqaruvchi omil hisoblanadi. Bu illat nafaqat insonni o'zini balki unga tegishli bo'lgan avlodu ajdodlarini ham sog'lom turmush tarziga va psixologik holatiga bevosita ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Ushbu maqolada biz giyohvantlikda inson psixologiyasida qanday holotlar kechishini o'rganamiz.

XVIII–XIX asrlarda giyohvand moddalar (narkotiklar)ning inson organizmiga o'ta salbiy ta'siri e'tiborga olinmasdi va hatto ularning ijobiy ta'siri bor, degan fikrlar mavjud bo'lgan.

Dorivor o'simliklarni qayta ishlash va faolroq moddalarni olish texnologiyasi rivojlangani sari, giyohvand moddalarning organizmga zararli ta'siri mukammal o'rganila boshlandi. Ularni iste'mol qiluvchilar va shu sababli rivojlangan og'ir kasalliklar soni tobora ortib bordi.

Asosiy qism

Giyohvand moddalarning aholi orasida keng tarqalishi sabablari bir qator bo'lib, ular ichida ruhiy-hissiy zo'riqishlar asosiy omillardan biri hisoblanadi. Bunday zo'riqishlardan so'ng "psixologik vakuum" paydo bo'lishi, oiladagi nosog'lom muhit, salbiy hissiyotga berilish, kayfiyatni dori orqali ko'tarishga intilish shular jumlasidan. Ma'lumki, giyohvandlikka ruju qo'yish, asosan, o'smirlik davridan boshlanadi va bunda oiladagi noto'g'ri tarbiya eng katta sabablardan biridir. Ota-ona tomonidan bolaga ko'rsatilgan haddan tashqari g'amxo'rlik yoki yetarli darajada mehr bermaslik, haddan ortiq qattiqqo'llik uning sog'lom shaxs bo'lib rivojlanishiga to'sqinlik qiladi. O'smir uydan bezib, ko'chadan mehr izlay boshlaydi va giyohvand moddalar tarqatuvchilar guruhiga beixtiyor qo'shilib qoladi. Uning o'zi ham keyinchalik giyohvand moddalarni qabul qila boshlaydi. Bora-bora unda ushbu moddalarga jismoniy va ruhiy qaramlik paydo bo'ladi. Giyohvandlikda xulq-atvor buzilishi va bemor psixologiyasi. Giyohvandlikda, avvalambor bemorning irodasi so'nib boradi, unda giyohvand moddaga nisbatan kuchli mayl shakllanadi. Asta-sekin bu mayl kuchayib, bemor unga qarshi kurashishga ojiz bo'lib qoladi, unda ruhiy qaramlik sindromi rivojlanadi. Bemorning fikr-xayoli faqat giyohvand moddani topish va uni iste'mol qilishga qaratiladi.

Ruhiy qaramlik sindromida giyohvand moddaning yo'qligi bemorda doimo noxush kayfiyat paydo qiladi, u bo'lar-bo'lmasga janjal ko'taradi. Giyohvand moddani iste'mol qilgan kuni esa kayfiyati yana ko'tariladi, ya'ni xulq-atvorida ijobiy xislatlar paydo bo'ladi. Ruhiiy qaramlik sindromida bemorni miyadan ketmaydigan ziddiyatli fikrlar egallab oladi, uning xulq-atvori o'zgarib ketadi. Albatta, miyadagi bu jarayonlar giyohvand moddani qancha miqdorda, necha yildan buyon iste'mol qilayotgani va uning turiga bog'liq. Odatda, giyohvand moddani endigina qabul qilishni boshlagan bemor o'zida paydo bo'lgan ruhiy qaramlikni darrov anglay olmaydi. U bora-bora yuzaga kelgan vaziyatga bog'lanib qoladi. Giyohvandlikdan chiqib ketish qiyinligining asosiy sabablaridan biri ruhiy qaramlikdan tashqari, giyohvand moddalar bilan bog'liq oldi-sotdilarga aralashib, jinoyat yo'liga kirib qolishidir. Giyohvand moddalarni qabul qilib yurgan bemor kundalik hayotdan qoniqmaydi, sababsiz urush-janjal qiladi, uning vujudini jizzakilik va doimiy norozilik alomatlari egallab oladi. Agarda giyohvand moddalarni toppish imkoniyati paydo bo'lganligi haqida so'z borsa, u o'zini o'ta baxtiyor sezadi va oila a'zolari bilan xushchaqchaq kayfiyatda so'zlashib boshlaydi, saxiy bo'lib qoladi. Ruhiiy qaramlik sindromida bemorning ichki dunyosida keskin o'zgarishlar ro'y beradi. Uning umr yo'ldoshi, farzandlari va ota-onasiga munosabati o'zgarib boshlaydi, ular orasida mehr-oqibat yo'qolib boradi. Bemorning xulq-atvorida o'ziga xos qaysarlik va o'jarlik shakllanadi, u yaqinlarining tanqidga qaramasdan, o'z fikrini tasdiqlashga yoki qilayotgan nojo'ya ishlarini oqlashga intiladi.

To'g'ri, ba'zan bemor og'ir bir dardga duchor bo'lganligini anglab, bu yo'ldan qaytishga urinadi, biroq avvalgidek to'laqonli sog'lom hayot tarziga qaytish o'ta qiyin bo'ladi. Bunday vaziyatda bemorning o'zi, uning yaqinlari, psixolog va narkologlarning hamnafas bo'lib ishlashi ijobiy natija berishi mumkin. Ba'zan bemor "O'zim boshlaganman, o'zim to'xtataman", deb tibbiy-psixologik yordamdan voz kechadi. Odatda, bunday bemor giyohvand moddalarni qabul qilishning yanada og'irroq, kuchli ta'sirga ega turlariga o'tib ketadi, xolos. Ruhiiy qaramlik nafaqat muayyan bir giyohvand modda bilan, ba'zan uning boshqa turlari ta'sirida ham qoniqtirilishi mumkin. Giyohvandlikda ruhiy qaramlik sindromi ancha erta boshlanadi va uzoq davom etadi. Bunday moddalarni iste'mol qilishni to'xtatgandan so'ng ham bemor ruhiy qaramlikdan ancha vaqtgacha chiqib ketolmay yuradi. Shuning uchun ham ularga doimo psixoterapevt yordami zarur bo'ladi. Ruhiiy qaramlik sindromini dastlabki davridayoq aniqlash tibbiy psixologdan yuksak darajadagi ziyraklik va mahoratni talab etadi. Chunki bemor turli xil yo'llar bilan giyohvand moddalarni qabul qilib yurganini atrofdaqilardan yashiradi va o'zi ham ruhiy qaramlik paydo bo'lganini bilmay qoladi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda giyohvandlik — bu nafaqat jismoniy, balki chuqur psixologik ildizlarga ega bo'lgan murakkab muammo hisoblanadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, giyohvand moddalarni iste'mol qiluvchi bemorlar ko'pincha past o'zini qadrlash, ruhiy iztirob, stressga nisbatan zaiflik, ijtimoiy beqarorlik va oilaviy muammolar kabi psixologik omillar bilan kurashadilar. Ularning psixologik holati, xususan, depressiya, xavotir, yolg'izlik va umidsizlik holatlari, giyohvandlikka olib boruvchi yoki uni kuchaytiruvchi asosiy omillardan biri sifatida namoyon bo'ladi. Giyohvandlik bilan kurashishda faqat tibbiy yondashuv emas, balki psixologik yordam, motivatsion suhbatlar, oilaviy va ijtimoiy reabilitatsiya dasturlari ham muhim ahamiyat kasb etadi.

Bemorning psixologik holatini yaxshilash va ichki motivatsiyasini uyg'otish, davolash jarayonining samaradorligini oshiradi. Shunday ekan, giyohvandlikka qarshi kurashda kompleks, multidisiplinar yondashuv zarur bo'lib, bunda psixologik qo'llab-quvvatlash asosiy o'rinni egallaydi

Foydalangan adabiyotlar

1. Ibodullayev Z.R. Tibbiyot psixologiyasi. Darslik., 2-nashri. 2009. –T.: 393 b
2. Karimova V.M. Psixologiya. –T.: 2003.
3. Karimova V.M. Salomatlik psixologiyasi. –T.: 2005.
4. Muratbayevna, Dauletova Gozal, and Madaminova Nargiza Qurbanbayevna. "BOLANING RIVOJLANISH DAVRI PSIXOLOGIYASI." *Scientific Impulse* 1 (2022): 33-35.
5. Kurbanova, R. J., and B. E. Saidboeva. "MAKTAB VA OILADA ESTETIK TARBIYANI SHAKLLANTIRISH JARAYONIDA O'QUVCHILARNING AKSIOLOGIK DUNYOQARASHINI RIVOJLANTIRISH." *Inter education & global study* 9 (2024): 114-121.
6. Turemuratova, Aziza, Rita Kurbanova, and Barno Saidboyeva. "EDUCATIONAL TRADITIONS IN SHAPING THE WORLDVIEW OF YOUNG PEOPLE IN FOLK PEDAGOGY." *Modern Science and Research* 2.10 (2023): 318-322.
7. Aymuratova, Zliyxa, and Venera Mambetiyarova. "OTA ONALARNING FARZAND TARBIYASIGA E'TIBORI." *Modern Science and Research* 3.12 (2024): 392-394.
8. Ilyasova, Gulnaz, Arman Sipatdinov, and Venera Mambetiyarova. "OILA SHAXS IJTIMOYLASHUVIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MUHIM OMIL SIFATIDA." *Modern Science and Research* 3.12 (2024): 601-604.
9. Qalandarovich, Iskandarov Xushmamat. "GIYOHVANDLIK–INSONIYATGA GLOBAL TAHDID." *INTERNATIONAL CONFERENCE OF NATURAL AND SOCIAL-HUMANITARIAN SCIENCES*. Vol. 1. No. 4. 2024.
10. Narzullo o'g'li, Fayzulloyev Avazbek. "O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA GIYOHVANDLIK VA PSIXOTROP VOSITALARI HAMDA ULARNING TARMOQLARIGA OID MASALALAR." *Tadqiqotlar* 60.1 (2025): 62-65.